

NOMINATA Vol. 18, N° 34, (2021)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Bianca Isidora Andrade Rego da Silva	IGT – Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicologia Clínica, Comunitária e Institucional Psicoterapia de Grupo e Família.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Deyseane Maria Araújo Lima	Clínica Vincular e Unichristus	Psicóloga Clínica; Doutora em Educação; Mestre em Psicologia; Especialista em Psicologia Clínica (CFP); Especialista em Educação à Distância; Especialista em Educação Inclusiva; Formação em Gestalt-terapia; Formação em Gestalt-terapia com crianças e adolescentes; Formação em Gestalt-terapia com casais e famílias; Diretora da Vincular: Centro de Estudos, Pesquisa e Psicoterapia; Professora da Graduação e Pós-graduação em Psicologia.	Fortaleza	CE	Brasil
Edna Correia da Silva Luciano de Oliveira	ING Psicologia Clínica	Psicóloga, especialista em Gestaltterapia, Atendimento de Grupo, Casal e Família, especialista em Saúde do Idoso e Gerontologia, sócia-fundadora do Instituto Natalense de Gestaltterapia, graduanda em Gestão Pública.	Natal	RN	Brasil
Evelyn Denisse Félix de Oliveira	Universidade Católica Dom Bosco e Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso	Psicóloga pela UCDB – (Universidade Católica Dom Bosco), com formação em Gestalt-terapia e abordagem	Mato Grosso do Sul	MS	Brasil

		<p>Gestáltica pelo IGT-MS – (Instituto de Gestalt-terapia de Mato Grosso do Sul). Realizou vários cursos em Gestalt-terapia com crianças.</p> <p>Especialista em Psicopedagogia e Mestre em Psicologia da Saúde.</p> <p>Atua em consultório particular, como Docente na UCDB, e como professora colaboradora IGT-MS. Atualmente é aluna do curso de Condução de grupos em Fenomenologia do Fenô e Grupos – São Paulo.</p>			
Gabriela Netto	IGT- Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	<p>Psicóloga/ Formada pela UFRJ / Especialista em Terapia de Família pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ / Gestalt-terapeuta / Concluindo a Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família) no IGT - Instituto de gestalt-terapia e atendimento familiar.</p>	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia	<p>Psicólogo – CRP 06-23702-0. Formado pela UCA – Assunção/Paraguai e USP – Brasil. Mestre em Ciências e Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência – UNIFESP. Especialista em Processos Grupais Clínicos e em Terapia de Casal e Família pelo Centro Gestáltico de Montevideú/Uruguai e Núcleo de Estudos e Pesquisas Laura</p>	São José do Rio Preto	SP	Brasil

		Perls/SP – Brasil. Fundador do GESTALT-Núcleo Rio-pretense de Psicologia e Psicoterapia de São José do Rio Preto. Docente na Pós-graduação em Docência Hospitalar no GRAAC/IOP/UNIFESP e em Institutos de especialização em Gestalt-terapia Clínica no Brasil e Paraguai. Mora em Bady Bassitt e clínica em São José do Rio Preto – SP. E-mail: hugodone@gmail.com			
Lilian Frazão	USP e Sedes Sapientiae	Psicóloga pela Universidade de São Paulo (1973) e Mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo (1983). Especialista em Gestalt-terapia. Atualmente é psicóloga clínica – atuando em consultório particular – docente da Universidade de São Paulo e docente convidada em diversos institutos de Gestalt em território nacional e internacional. Tem experiência na área clínica, com ênfase em Gestalt Terapia, treinamento de psicoterapeutas e diagnóstico.	São Paulo	SP	Brasil
Lívia Cristinne Arrelias Costa	UFPA – Universidade Federal do Pará	Psicóloga (2006) e Mestre em Teoria e Pesquisa do Comportamento (2009) – UFPA. Especialista em Psicologia Clínica – Gestalt-terapia (CCGT). Experiência de atuação em CRAS (implantação de serviços, equipe	Belém	PA	Brasil

		volante), docência na graduação em Psicologia e pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Saúde Mental e Atenção Psicossocial			
Marcelo Pinheiro da Silva	IGT- Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, doutorando (HCTE – UFRJ), mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ, , coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica – Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.	Tijuca	RJ	Brasil
Marcelo Silva de Souza Ribeiro	UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco	Prof. do Colegiado de Psicologia - Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Membro do Núcleo de Estudos e Práticas Sobre Infâncias e Educação Infantil - NUPIE Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em	Juazeiro	BA	Brasil

		Educação e Representação Social – GEPPE- RS Editor responsável da Revista de Educação do Vale do São Francisco - REVASF			
Margarida Maria Florencio Dantas	IFPE – Instituto Federal de Pernambuco	Graduada em Psicologia pela FAFIRE; pós-graduada em Psicologia Hospitalar pela FAFIRE; Mestre em Psicologia Clínica pela UNICAP. Concursada pelo IFPE como tutor à distância.	Recife	PE	Brasil
Marli Lopes	UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ; Pós graduanda em Psicologia Clínica no Instituto de Gestalt Terapia - IGT; Coordenadora do Projeto Nascere - Psicoterapia para gestantes, casais e famílias.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil